

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Хусанов Аъзамжон Ахмаджанович НамГУ,
старший преподаватель кафедры Управления образованием
E-mail: xusanova'zamjon@gmail.com Tel: 99-477-35-12

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14993140>

Аннотация. Ратификация конвенции ООН «О правах инвалидов» Республикой Узбекистан требует кардинального пересмотра существующей системы образования Узбекистана с акцентом на реализацию принципа доступности общеобразовательных учреждений всех уровней для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В мировой практике одним из направлений реализации принципа доступности в образовательный процесс лиц с инвалидностью является инклюзивное образование. В статье рассматривается текущая ситуация инклюзивного образования в высших учебных заведениях Узбекистана, проанализированы успехи и достижения в этом направлении, выявлены проблемы и барьеры препятствующие эффективному внедрению инклюзии в высшей школе, а также разработаны рекомендации для всестороннего и эффективного развития инклюзивного образования в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: цифровизация, инклюзивное образование, лица с инвалидностью, конвенция, концепция, нормативно-правовая база, высшее учебное заведение, инфраструктура.

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN

NamSU, Senior Lecturer, Department of Educational Management
Khusanov Azamjon Ahmadjanovich

Annotation. Ratification of the UN Convention "On the Rights of Persons with Disabilities" by the Republic of Uzbekistan requires a radical revision of the existing education system of Uzbekistan with an emphasis on the implementation of the principle of accessibility of educational institutions at all levels for persons with disabilities. In world practice, one of the directions for implementing the principle of accessibility to the educational process of persons with disabilities is inclusive education. The article discusses the current situation of inclusive education in higher educational institutions of Uzbekistan, analyzes the successes and achievements in this direction, identifies problems and barriers to the effective implementation of inclusion in higher education, and develops recommendations for the comprehensive and effective development of inclusive education in higher educational institutions.

Key words: digitalization, inclusive education, persons with disabilities, convention, concept, legal framework, higher education institution, infrastructure.

Введение. В эпоху цифровизация экономики во всём мире наблюдаются тенденции к овладению и внедрению в образовательный процесс новых технологий, основанных на инновационных образовательных платформах для совместного обучения в аудитории здоровых лиц и лиц имеющих определённые отклонения в здоровье. Данное направление в мировой образовательной практике именуется как инклюзивное обучение. Инклюзия вошла в практику образовательного процесса и в республике Узбекистан. Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, которое непосредственно является 4-10 из 17 целей устойчивого развития человечество в 3-ем тысячелетии, которого придерживается и Узбекистан. Сегодня наше общество поставило перед собой задачу всесторонне поддерживать права лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), реализовать на практике возможность полноценного получения ими образования во всех звеньях

этого процесса. Наиболее приемлемым и эффективным направлением реализации этой задачи на наш взгляд является именно инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это живой организм, живой процесс, подразумевающий творческий подход к процессу обучения, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Ведь каждый ребенок, требует к себе индивидуального подхода, каждый имеет право на обучение и признание своих способностей в обществе» [1].

Целью исследования является рассмотрение действительной ситуации состоянии дел в этом направлении в нашей республике, а также предоставить возможные рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы инклюзивного образования в нашей стране чтобы сделать реальностью инклюзивное обучение для большого числа детей и их семей. Сегодня в Узбекистане проживают более 700 тысяч лиц с инвалидностью из них более 100 тысяч это лица в возрасте до 16 лет (Согласно данным Сената Олий Мажлиса республики). В последние годы на государственном уровне наблюдаются ряд позитивных реформ в области нормативно-правовой базы направленных на законодательном уровне закрепить права и обязанности лиц с инвалидностью в нашей республике.

В частности: 1. В 2020 году был принят закон «О правах лиц с инвалидностью»[2], в котором описаны права и гарантии людей с инвалидностью на жилье, в том числе льготное, образование и трудоустройство, а также доступные инфраструктуру, информацию и гос.услуги.

2. 7 июня 2021 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подписал Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-695 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» (НьюЙорк, 13 декабря 2006 г.) [3], который предусматривает: ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и признать, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах своей жизни. С учётом этого обстоятельства принять надлежащие меры, для обеспечения того чтобы инвалиды имели доступ к

поддержке и замене механизмов принятия решений, в том числе ограничение дееспособности лиц с инвалидностью, в соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законом.

3. 13 октября 2020 г. принято постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № 4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями»[4], которым предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы системы инклюзивного образования, создать механизм подготовки, переподготовки и повышения квалификации квалифицированных педагогических кадров для системы инклюзивного образования, а также укрепить материально-техническую базу и обеспечить учреждения, в которых внедрено инклюзивное образование специальными приспособлениями (подъемными устройствами, пандусами, перилами и др.), необходимой литературой, учебными пособиями, оборудованием и учебными пособиями по различным профессиям; 4. 8 октября 2019 года принят Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № УП 5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [5].

Одним из важных пунктов концепции является - расширить охват высшим образованием социально-уязвимых слоев населения, в частности лиц с ОВЗ. Констатируя можно сказать, что в последние годы в нашей республике проделана эффективная работа в области защиты прав людей с инвалидностью. Но, следует отметить, что на практике реализация законов, а также принятых подзаконных актов не всегда является достаточно эффективной. В действительности же принятые законы и подзаконные акты должны способствовать вовлечению людей с инвалидностью во все сферы жизни общества, что является важным приоритетом для нового Узбекистана на современном этапе развития. Реализация норм и стандартов, прописанных в выше указанных нормативно-правовых актах направлено на то чтобы люди с инвалидностью могли принимать участие в социально-

экономической жизни страны, пользовались услугами соответствующей инфраструктуры, получали медицинские услуги, свободный доступ к трудоустройству и получению надлежащего образования. Исходя из вышесказанного, вытекает необходимость более детального изучения данной тематики, а также актуальность выбранной тематики исследования. Обзор литературы. Проблемы и направления развития инклюзивного образования рассмотрены и изучены в трудах многих учёных исследователей в данном направлении. Например Уильям Зейтц [6,7] в своих исследованиях критически оценил положение лиц с инвалидностью в период пандемии Covid-19 и при опросе респондентов с инвалидностью выяснил ухудшения их социального положения в обществе в период пандемии. Юсупов Д. [8] в своих исследованиях пришёл к выводу что дискриминационное отношение и сегрегация являются одним из основных препятствий для студентов с инвалидностью в доступе к высшему образованию, Ф. Бакаева и Д. Муратова [9] в своих исследованиях раскрывают теоретические и практические аспекты проведения мониторингового исследования по вопросам соблюдения международно-правовых и национальных стандартов реализации прав инвалидов на доступ к транспортным услугам.

В частности осуществляют мониторинг прав инвалидов на доступ к транспортным услугам, повышение их социальной интеграции путем создания доступной транспортной инфраструктуры, а также рекомендации по улучшению ситуации в данной сфере. Алехина С.В. [10] в своих исследованиях анализирует современный этап развития инклюзивного процесса в Российском образовании и приходит к мысли о том что идея инклюзивного образования глубоко социальна, условия социальной эффективности инклюзивного процесса заключаются не только в развитии системы дополнительного, общего и профессионального образования, но и в принятии и осмыслении самой идеи инклюзии профессиональным сообществом практиков, что позволит сохранять связь между основными требованиями образовательной политики и возможностью реализации их в

практике, Акимова О.И. [11] считает что проблема инклюзивного образования сложна, дискуссионна, но главное – она является действительно социальной, так как в ходе ее решения затрагиваются интересы колоссального числа людей. Общество должно предоставить любому человеку право выбора вида образования в зависимости от его интересов, потребностей, возможностей.

Без грамотного решения данной проблемы, без устранения практик ущемления конституционных прав людей с отклонениями в развитии, унижения их достоинства, проявлений социальной дискриминации страна не станет цивилизованным государством, Шипицына Л.М. [12] считает что инклюзия детей с ОВЗ предполагает: воздействия общества и социальной среды на личность ребенка с отклонениями в развитии, то есть его адаптацию к среде; активное участие в данном процессе (субъектно-объектная роль) самого ребенка; совершенствование самого общества, системы социальных отношений, которые в силу определенной жёсткости требований к своим потенциальным субъектам оказываются недоступными для детей с ОВЗ.

Для успешности интеграции и инклюзии детей с ОВЗ осуществляются различные программы и создаются специальные условия которые можно обозначить как основные требования инклюзивного образования: системный подход; законодательное реформирование системы образования под задачи интеграции; изменения в подготовке учителя, психолога и других специалистов образовательного процесса; социальное партнерство массовых и специализированных школ; социально-психологический аспект – формирование толерантности, изменение менталитета; командная работа специалистов (администратор, учитель психолог, специальный педагог, логопед и др.) по сопровождению учащихся; организационные, методические и дидактические преобразования в образовании; налаженная система ранней комплексной помощи, Крайнева Е.И. [13] в своих исследованиях рассматривает инклюзивное образование на современном этапе как данность, закрепленная в нормативных актах.

Проблемы внедрения инклюзивного образования в образовательное учреждение выдвигает на первый план внутрифирменную курсовую подготовку педагогов, что также позволяет реализовать главный принцип инклюзивного образования «не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка». Именно такой вид подготовки позволяет организовать работу, направленную на гармонизацию взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ, создание атмосферы эмоционального комфорта и взаимоприятия всех участников инклюзивного образовательного процесса. Пугачев А.С. [14] в своих исследованиях большое внимание уделяет необходимости реформирования и перепланировки учебных помещений так чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех учащихся без исключения с целью предоставления возможности каждому ребенку независимо от его потребностей и других обстоятельств полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом».

В исследованиях З. Дж. Адыловой [15] изучены вопросы выявления необходимости развития инклюзивного образования в республике Узбекистан, осуществлен анализ существующих проблем при реализации инклюзивной модели образования в республике Узбекистан, а также направления их разрешения. Автором при изложении данной работы преследуется цель проанализировать текущую ситуацию в области развития инклюзивного образования в ВУЗах Узбекистана, выявить имеющиеся проблемы, а также разработка рекомендаций по улучшению внедрению инклюзии в ВУЗ. Методологической базой исследования данной работы выступили нормативно-правовые акты республики Узбекистан в области развития инклюзивного образования, диалектический и статистический методы, анализ литературы и данных периодической печати, а также личностно-творческий подход при исследовании тематики.

Анализ и результаты. Практика инклюзивного образования в образовательных учреждениях Узбекистана берёт своё начало ещё с эпохи советских времён. Тогда при советской власти лица с ограниченными возможностями здоровья обучались в специализированных образовательных учреждениях в изолированности от своих сверстников. Сегодня наука ушла далеко вперёд, во многих научных и практически апробированных научных исследованиях западных учёных доказано, что наибольший эффект при обучении лиц с инвалидностью достигается при их совместном обучении в группе со своими сверстниками.

Согласно статистике ООН 15% населения земного шара имеют отклонения в физическом или психическом развитии, и соответственно зарегистрированы в качестве лиц с инвалидностью. Следует отметить, что данный показатель имеет тенденцию к росту из года в год, которое во многом связывают с ухудшением экологии и нарушения нормального образа жизни, причём 80% всех лиц с инвалидностью приходится на долю развивающихся стран, а это непосредственно является предупреждающим звонком для правительства этих стран к принятию неотлагательных мер для адаптации данной категории лиц к полноценной жизни в обществе. По итогам 2022 года население Республики Узбекистан достигло 36 млн. человек, 60% из которых это молодёжь в возрасте до 30 лет. Согласно статданным Республики официально зарегистрированные лица с инвалидностью в республике составляют 2,1% от всего населения страны. Но данный показатель может довольно искажаться в связи отсутствием переписи населения страны.

В Узбекистане перепись населения не проводилась с момента обретения независимости в 1991 году; первая перепись запланирована на 2023 год, однако Государственный комитет по статистике не включает вопросы об инвалидности в перепись согласно рекомендациям Вашингтонской группы по статистике инвалидности, ссылаясь на отсутствие средств и экспертных знаний в определении инвалидности [16]. В

Республике Узбекистан с целью реализации принципа интеграции науки, образования и науки под руководством президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича разработана концепция развития системы высшего образования до 2030 года. Целью данной концепции является углубление реформ в сфере высшего образования, преследующей подготовку конкурентоспособных высококвалифицированных кадров на основе передового зарубежного опыта. В концепции развития высшего образования особое внимание уделяется внедрению и развитию основ инклюзивного образования.

В частности предусмотрено:

- увеличить виды образовательных услуг, предоставляемых обучающимся лицам с ограниченными возможностями здоровья, и повысить их качество;
- широкое развитие инклюзивных процессов в образовании, внедрение адаптивных технологий;
- создать дополнительные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в корпусах студенческих общежитий и высших учебных заведений;
- принять меры по обеспечению образовательных учреждений необходимой литературой и учебно-методическими пособиями для данной категории обучающихся, материальному поощрению и поддержке обучающихся из групп населения, нуждающихся в социальной защите.

1 декабря 2017 года вышел указ Президента РУз «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью»[17] согласно которому предоставлены ряд преимуществ для лиц с инвалидностью при поступлении в ВУЗ. В частности с 2018-2019 учебного года лицам с инвалидностью I и II группы была предоставлена дополнительная 2 - процентная квота на поступление в национальные университеты страны. При этом минимальный балл на вступительных экзаменах также был снижен до 56,7 балла (30% от

максимально возможного балла в 189 баллов), чтобы лица с инвалидностью могли получить доступ к системе высшего образования.

Однако несмотря на существующие льготы при поступлении лиц с инвалидностью в ВУЗ, процент охвата высшим образованием данной категории лиц остаётся довольно низким, и связано это в первую очередь не готовностью большинства ВУЗов страны к обучению этих лиц, которое проявляется в отсутствие доступной среды для лиц с инвалидностью, что создает своеобразную сегрегацию и дискриминацию по признаку инвалидности в высших учебных заведениях.

Отсутствие доступной среды для обучения лиц с инвалидностью в ВУЗах проявляется прежде всего:

- архитектура зданий и инфраструктура сооружений прилегающих к зданиям не адаптирована к обучению лиц с ОВЗ;
- учебные корпуса большинства ВУЗов Узбекистана от четырёх этажей и выше, при этом если рассматривать в региональном разрезе во много из них лифты отсутствуют, а у имеющих, лифт не работает и подлежит соответствующему ремонту, что в свою очередь создаёт трудности при передвижении по корпусам лиц с инвалидностью имеющих отклонения в опорнодвигательном аппарате;
- в связи с резким ростом квот при поступлении в ВУЗы страны большинство ВУЗов столкнулись с нехваткой аудиторного фонда, вследствие чего расписание занятий приходится ранжировать и менять аудиторию для проведения занятий одной группы студентов в разрезе каждой пары, а это способствует к обучению студентами каждой пары в разных аудиториях расположенных на различных этажах.

В данном случае высокие лестницы и отсутствие пандусов являются серьёзным барьером для входа и передвижения в здании лиц находящихся в инвалидных креслах;

- во многих ВУЗах страны наблюдается нехватка или отсутствие специальной учебной и учебно-методической литературы, предназначенной для обучения лиц с ОВЗ;
- весьма серьёзной проблемой высшего образования в Узбекистане, вообще, инклюзивного, в частности, является низкая обеспеченность образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами;
- места общего пользования (столовая, библиотека, туалет) многих ВУЗов страны не адаптирована под нужды лиц с инвалидностью, не оснащены специализированным инвентарём, что доставляет трудности при посещении этих мест со стороны студентов с ограниченными возможностями здоровья;
- профессорско-преподавательский состав

ВУЗов страны в большинстве не обладает специальными навыками при обучении лиц с инвалидностью; Сегодня для многих лиц с инвалидностью обучение в ВУЗе должно преследовать не только получение соответствующих знаний, но и приобретение жизненных и социальных навыков, предоставлению которых должны быть готовы ВУЗы страны. В связи с этим считаем что одной из приоритетных задач правительства Республики Узбекистан является дальнейшее развитие инклюзивного образования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, а также создания всех условий для полной реализации принципа прав и свободы лиц с инвалидностью прописанных в конвенции ООН «О правах инвалидов» который наша республика уже ратифицировала.

Следует отметить, что в данном направлении наблюдается ряд положительных тенденций, основные из которых проявляются в практических действиях правительства по углублению реформ направленных на развитие инклюзивного образования в стране. В частности: за счёт привлечённых средств Азиатского банка развития реализуется проект по развитию инклюзивного образования в стране, разработаны и внедрены в

жизнь проекты по укреплению материально-технической базы специализированных школ-интернатов и детских домов «Мехрибонлик».[1]

Проблема развития инклюзивного образования и поддержки прав и свобод лиц с инвалидностью в республике Узбекистан затронута и в Стратегии развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы. В частности в 4-ом приоритетном направлении «Проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала», 66-цель «Формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, повышение качества и уровня их жизни» непосредственно посвящена защите и реализации жизненных прав лиц с инвалидностью в нашей республике.[18] 3 декабря 2021 года в «Международный день инвалидов» президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил: «Критически оценивая нашу работу с наиболее уязвимой категорией населения – инвалидами, мы и впредь будем мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы они никогда не чувствовали себя одинокими, активно участвовали в общественной и экономической жизни»[19] – отметил президент, что ещё раз свидетельствует об пристальном внимании руководства Узбекистана защите прав и свобод лиц с инвалидностью, а также дальнейшему развитию и усовершенствованию системы инклюзивного образования в нашей стране.

Исходя из вышеизложенного считаем политику проводимой руководством страны в области развития инклюзии в нашей стране как наиболее востребованной и актуальной в современных реалиях, способствующей лицам с инвалидностью в нашей стране вести полноценный образ жизни, активно участвовать в экономической и политической жизни общества, а также выполнять свои гражданские обязанности.

Выводы и предложения. В современных реалиях социально-экономического развития Республики Узбекистан построение системы образования республики с учётом реализации доступности к образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья является на стадии своего формирования и нуждается во всесторонней поддержке со стороны

государства. В Узбекистане ведется значительная работа по созданию условий жизни, получения образования для лиц с ограниченными возможностями, создана законодательная база для создания условий для дальнейшего развития лиц с инвалидностью, приняты Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020–2025 годах, Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.

Кроме того, Президентом страны была утверждена Стратегия развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы, направленная на создание социально значимой системы поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества и уровня их жизни. Несмотря на достигнутые успехи по формированию и внедрению инклюзии в высшей школе Узбекистана выявлены ряд проблем связанных с не надлежащим уровнем подготовки профессорско-преподавательского состава к инклюзивной форме обучения, не соответствующая требованиям лиц с инвалидностью архитектурно-инженерная инфраструктура зданий и сооружений, а также отсутствие специальных адаптированных к инклюзивному обучению учебных программ.

В целях развития и эффективного внедрения инклюзивной формы обучения в высших учебных заведениях Узбекистана на наш взгляд будет приемлемым решение следующих задач:

- совершенствование нормативно-правовой базы инклюзивной модели образования в соответствии с положениями и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов; гармонизации системы статистики и сбора данных, касающихся лиц с инвалидностью, на основе общепризнанных международных определений и инструментов;
- строительство новых и реконструкция существующих новых зданий и сооружений с учётом адаптации их архитектурно-плановой застройки нуждам и требованиям лиц с инвалидностью;

- совершенствование системы по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров непосредственно участвующих в инклюзивной модели образования;
- исходя из возможностей республики и отдельных регионов сформировать систему по мониторингу текущего состояния и тенденций развития инклюзивного образования, при активном участии социальных служб по уходу за лицами с инвалидностью и внедрение программ по их реабилитации, обучению и трудоустройству согласно международным стандартам и нормам; Считаем, что выполнение данных рекомендаций поможет достичь целей, предусмотренных Концепцией реформирования системы высшего образования до 2030 года, и реализовать реформы по эффективной интеграции, адаптации и развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

Список использованной литературы:

1. Махмудходжаева Л.С., Архангельская Е.Г. «Перспективы совершенствования системы инклюзивного образования в республике Узбекистан» https://inlibrary.uz/index.php/industry_4/article/view/3580
2. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» №ЗРУ-641 от 15.20.2020 г. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>
3. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-695 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» <https://lex.uz/ru/docs/5447430>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № 4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» <https://lex.uz/ru/docs/5044745>
5. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
6. Зейтц У. Кризис и восстановление в Узбекистане: экономические и социальные последствия COVID19. Группа Всемирного банка. 2021 г. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a141cb6bace3f340df173e75d4463970-0080062021/original/L2CU-COVID-19-Rev2020-Cleared-UZB.pdf>.
7. Зейтц У. и др. Узбекистан: выявление рисков воздействия COVID-19 на уровне общин. Группа Всемирного банка.

- <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34925/UzbekistanDynamicallyIdentifying-Community-Level-COVID-19-Impact-Risks.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
8. Юсупов Д. Узбекистан: как обеспечить доступность высшего образования для людей с инвалидностью? <https://cabar.asia/en/uzbekistan-how-to-ensure-higher-education-accessibility-for-people-with-disabilities>
 9. Бакаева Ф., Муратова Д. Аналитический доклад по результатам мониторинга прав инвалидов на доступ к транспортным услугам. Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, ПРООН в Узбекистане. 2015.
 10. Алехина С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике. // Психологическая наука и образование. 2016.Т. 21. № 1.– С. 136–145.
 11. Акимова О.И. Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. //Инклюзивное образование: методология, практика, технология. – 2011.Материалы международной научно-практической конференции 20–22 июня 2011
 12. Шипицына Л.М. Тенденции и трудности инклюзивного образования в современной России // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Алехина С. В. – М.: МГППУ, 2013, Санкт-Петербург, Россия
 13. Крайнева Е.И. Социально-педагогические эффекты инклюзивного образования. // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II Международной научно-практической конференции /Отв. ред. Алехина С. В. – М.: МГППУ, 2013.
 14. Пугачев А.С. Инклюзивное образование/А.С.Пугачев.–Текст: непосредственный. // Молодой ученый.– 2012. – №10 (45). –С. 374-377.
 15. Адилова З.Д, Хонтураев Б.А. Ўзбекистон Республикасида инклюзив таълимга эҳтиёжни аниқлаш: муаммо ва ечимлар. Ахборот-таҳлилий маълумот. –Т., 2019. 42 б.
 16. В программу переписи населения не включили вопросы об инвалидности, Gazeta.uz. 3 марта 2020 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/03/disability-questions/>
 17. Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью №УП-5270 от 01.12.2017 г. <https://lex.uz/docs/3436196>
 18. Указ Президента Республики Узбекистан УП-60 от 29.01.2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». <https://lex.uz/docs/5841077>
 19. Президент рассказал, какие возможности получают инвалиды в Узбекистане.03.12.2021. <https://uz.sputniknews.ru/20211203/prezident-rasskazal-kakie-vozmojnosti-poluchat-invalidy-v-uzbekistane-21642670.html>